

RAQAMLI IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH SHAROITIDA OLIV TA'LIMDA PSIXOLOGIYA FANINING O'RNI

Ro'ziqulov Faxriddin Rasulovich

psixologiya fanlari doktoti (DSc), professor, Profi university

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14465773>

***Annotatsiya.** Mamlakatimizda raqamli iqtisodiyotning jadal rivojlanishida psixologiya fanining o'ri katta. Talabalarda texnologik o'zgarishlarga moslashish, raqamli savodxonlik, hissiyot boshqaruvi va qiyinchiliklarga chidamlilik kabi ko'nikma va malakalarni shakllantirishda yanada muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur maqolada raqamli iqtisodiyot sharoitida oliy ta'lim tizimida psixologiya fanining dolzarbligiga doir fikrlar yuritiladi.*

***Kalit so'zlar:** raqamli iqtisodiyot, ta'lim, psixologiya, hissiyot boshqaruvi, raqamli savodxonlik, adaptatsiya, psixologik yordam.*

***Annotation.** The science of psychology occupies a large place in the rapid development of the digital economy in our country. It is becoming increasingly important to develop skills and competencies in students such as adaptation to technological change, digital literacy, emotional management and resilience. This article examines the relevance of the science of psychology in the higher education system in the digital economy.*

***Аннотация.** Наука психология занимает большое место в бурном развитии цифровой экономики в нашей стране. Становится все более важным развивать у студентов такие навыки и компетенции, как адаптация к технологическим изменениям, цифровая грамотность, управление эмоциями и устойчивость. В данной статье рассматривается актуальность науки психологии в системе высшего образования в условиях цифровой экономики.*

Respublikamizda jadallik bilan rivojlanayotgan raqamli iqtisodiyot nafaqat biznes va texnologiya sohaslarini o'zgartirmoqda, balki barcha ijtimoiy tuzilmalarga, jumladan, ta'lim sohasiga ham yangicha talablar qo'yimoqda. Zamonaviy oliy ta'lim muassasalari raqamli savodxonlik, texnologiyalar bilan ishlash, onlayn muloqot qobiliyatlari va shaxsiy rivojlanishga xizmat qiluvchi qator yangi yondashuvlarni o'z ichiga oladi. Shu bilan birga, psixologiya fanining oliy ta'lim tizimida raqamli iqtisodiyot talablariga moslashishida psixologik ko'nikmalarni rivojlantirishda alohida ahamiyat kasb etadi.

Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishda psixologiyaning o'ri, birinchidan, talabalarni ruhiy zo'riqish va qiyinchiliklarga moslashishiga tayyorlash kerak. Chunki, uzoq vaqt davomida kompyuter oldida o'tirishi, onlayn o'qish va muloqot qilish ko'pincha talabalarda ruhiy zo'riqish holatini kuchaytiradi. Oliy ta'limda psixologiya fani talabalarga ruhiy zo'riqishni boshqarish usullarini o'rgatadi. Chuqur nafas olish, meditatsiya, jismoniy mashg'ulotlar kabi usullar orqali talabalar ruhiy zo'riqishni kamaytirishi mumkin, bundan tashqari o'z-o'zini motivatsiyalash ham talabalarga o'zlarining ichki motivatsiyasini shakllantirishga yordam beradi. Talabalar raqamli iqtisodiyot sharoitida ish joylarini kelajakda tez-tez o'zgarib turishi muhimligini inobatga olishi va bu holatlarga moslashishni o'rganishlari zarur. Shu bilan birga o'qituvchi va talabalar o'rtasidagi ishonchli o'zaro munosabatlar muhitini yaratish ruhiy zo'riqishni kamaytirishga ham yordam beradi. Bu o'z navbatida, talabalar raqamli texnologiyalar bilan ishlash qobiliyatini oshiradi.

Ikkinchidan, raqamli savodxonlikni rivojlantirishda axborotni to'g'ri tahlil qilish, axborotni ommalashtirish va undan oqilona foydalanish muhim hisoblanadi. Psixologiya fani

talabalarda raqamli savodxonlik ko'nikmalarini rivojlantirishga, ya'ni axborotni tanqidiy baholashda raqamli axborotning to'g'riligi, manbalari va ishonchliligini aniqlashda psixologik yordam berishi mumkin. Bu esa talabalarga noto'g'ri ma'lumotlarni aniqlashni o'rgatadi. Onlayn xavfsizlik va shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish ko'nikmalarini psixologik tushunchalar asosida shakllantiradi va onlayn muloqotda o'zini xavfsiz his qilish jihatlari o'rgatadi. Raqamli tazyiqlarga qarshi kurashishda ham internetdagi psixologik tazyiqlarga dosh bera olish va onlayn muhitda o'z shaxsiy xavfsizligini ta'minlash ko'nikmalariga psixologik tayyorgarlikda yordamlashadi.

Uchinchidan, psixologiya fani bo'lajak mutaxassislarni raqamli iqtisodiyotda shaxsiy va kasbiy taraqqiyotini rivojlantirish yo'lida kerakli bo'lgan muhim qobiliyatlar bilan ta'minlashga xizmat qiladi. O'z-o'zini rivojlantirish va tanqidiy fikrlashda esa doimiy o'zgarishlarga moslashish uchun o'z ustilarida ishlashlari va tanqidiy fikrlashni o'rganishlari kerak. Psixologiya fani yordamida talabalarda o'qitish metodlarining yangi innovatsion usullarini tez o'zlashtirish imkoniyati ta'minlanadi. Bundan tashqari, talabalar emotsional intellekt tufayli o'z his-tuyg'ularini boshqarish va boshqalarning hissiyotlarini tushunish ko'nikmalarini rivojlantirishlari mumkin.

Psixologiya fanining raqamli iqtisodiyot sharoitidagi afzallikligi shundan iboratki, oliy ta'lim muassasalari talabalarida texnologiyaga moslashuvchan, ruhiy zo'riqishni boshqara oluvchi, mustaqil fikrlashga ega talabalarni tayyorlashga yordam beradi. Raqamli iqtisodiyotda talabalar va o'qituvchilarning psixologik moslashuvchanligi va texnologiyalar bilan ishlashga tayyorligi ko'pincha kelajakdagi muvaffaqiyatli faoliyatlari uchun zarurdir.

Innovatsion loyihalar va ta'lim platformalarida psixologiyaning o'rni juda muhim. Ayniqsa, psixologiya fani mashg'ulotlarida innovatsion loyiha va ta'lim platformalarida ishlashiga hamda talabalar onlayn loyihalarda o'zlarini yetarlicha ishonchli his qilishlari va guruhda samarali ishlashlarida kollaborativ (hamkorlikda) o'qitish metodlari yordam beradi. Psixologik o'yinlar (gamification), treninglar elementlarini o'rgatish orqali talabalarda mehnat faoliyatining samaradorligini oshirishga psixologik bilimlari zarurligi ta'kidlanadi. Bu esa ularning o'quv jarayonlariga qiziqishini oshiradi va ijobiy natijalarni beradi.

Psixologiya fani raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishda va unga moslashish jarayonida yuzaga keladigan bir qator qiyinchiliklarni ham bartaraf etishga yordam beradi. Jumladan, tezkor o'zgarishlarga moslashishdagi qiyinchiliklar bunga misol bo'la oladi. Raqamli iqtisodiyotda tezlik bilan sodir bo'layotgan o'zgarishlar odamlar uchun psixologik bosim yaratishi mumkin. Psixologiya fani esa talabalarni axborot texnologiyalariga oson moslashish va tezkor qaror qabul qilishga o'rgatadi.

Raqamli iqtisodiyotda tazyiq va ruhiy zo'riqish texnologiyalarining keng tarqalishi natijasida talabalar o'rtasida raqamli tazyiq (digital ruhiy zo'riqish) va raqamli xavotirlar ham kuchaymoqda.

Psixologiya fani mashg'ulotlari orqali talabalarga axborot kommunikativ texnologiyalardan oqilona foydalanish, raqamli ruhiy zo'riqishni bartaraf etish metodlari, shaxsiy hayot va raqamli hayotni muvofiqlashtirish bo'yicha psixologik bilimlarni berish mumkin.

Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishda quyidagi psixologik yechim va tavsiyalardan foydalanish mumkin:

1. Raqamli psixologik treninglar. Talabalar bilan onlayn va oflayn psixologik treninglar o'tkazish, bu esa ularning axborot kommunikativ texnologiyaga moslashish qiziqishlarini hamda qobiliyatini oshirishga xizmat qiladi.

2. Dasturiy psixologik yordam ko‘rsatish vositalari. Psixologik dasturlar orqali talabalar psixologiya fanidan o‘zlashtirgan o‘z psixologik bilimlarini monitoring qilib borishlari va kerak bo‘lganda ulardan foydalanishlari mumkin.

3. Ta‘lim platformalari bilan integratsiya. Psixologiya fanini raqamli ta‘lim platformalarida integratsiyalash orqali talabalarga mustaqil psixologik yordam olish imkoniyatini yaratish ham yaxshi samara beradi.

Xulosa. Psixologiya faniga raqamli iqtisodiyot doirasida oliy ta‘lim muassasalarida tahsil olayotgan talabalarga axborot kommunikativ texnologiyalariga moslashishi va o‘zining bilim, ko‘nikmalarini rivojlantirishida muhim qo‘llab-quvvatlovchi fan sifatida qarash kerak. Raqamli iqtisodiyotning ijtimoiy va psixologik talablari ta‘lim tizimiga yangi yondashuvlarni olib kirishi juda muhim va bunda psixologiya fani bu talablarni muvaffaqiyatli bajarishga yordam beradi. Shu sababli, oliy ta‘limda psixologiya fanini kengroq joriy qilish, talabalarda zamonaviy axborot kommunikativ texnologiyalarga nisbatan sog‘lom psixologik muhit yaratishda va ularda innovatsion fikrlash qobiliyatini oshirishda muhim omil hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Anderson P. **Raqamli savodxonlik va psixologik moslashuv.** Oliy ta‘lim psixologiyasi jurnali, 12(2), 2015-yil. 45-58 B.
2. Smith M. J. **Digital Literacy: Importance and Impact on Learning in Higher Education.** London: Routledge. 2017.
3. Wood A.F., Smith M. J. **Online Communication: Linking Technology, Identity, and Culture.** Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 2005.
4. Yusupov F. **Raqamli texnologiyalar sharoitida shaxsiy rivojlanish va moslashuvchanlik.** Raqamli fanlar va ta‘lim jurnali, 18(1), 2019-yil 77-90 - betlar.